

Н.ДӘУҚАРАЕВТЫҢ «ҚАРАҚАЛПАҚ ӘДЕБИЯТЫ ТАРИЙХЫНЫҢ
ОЧЕРКЛЕРИ»НДЕ ТАРИЙХЫЙ ИЗЕРТЛЕҰ МЕТОДЛАРЫНЫҢ
ҚОЛЛАНЫЛЫҰЫ МӘСЕЛЕСИНЕ

Т.Қ.Байниязова

Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15715924>

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МЕТОДОВ ИСТОРИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ В «ОЧЕРКАХ ИСТОРИИ КАРАКАЛПАКСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ» Н.ДАУКАРАЕВА

Аннотация. Статья посвящена анализу методов исторического исследования, примененных в одном из первых изысканий в каракалпакском литературоведении – «Очерках истории каракалпакской литературы» Н.Даукараева. Отмечено применение в данном труде историко-генетического, историко-функционального, сравнительно-исторического, типологического (именуемого также сравнительно-типологическим либо историко-типологическим), историко-литературного научных методов, а также системного подхода при изучении многовековой истории литературы каракалпакского народа. Автор приходит к выводу о необходимости дальнейшего всестороннего изучения научных методов, применяемых в каракалпакском литературоведении, с целью оценки уровня их освоения исследователями, выявления эффективности их использования и определения перспектив развития данной отрасли науки.

Ключевые слова: каракалпакское литературоведение, научный метод, Н.Даукараев, литература, исследование.

TO THE PROBLEM OF N.DAUKARAEV'S APPLICATION OF THE HISTORICAL
METHOD IN THE "ESSAYS ON THE HISTORY OF KARAKALPAK LITERATURE"

Abstract. The article is devoted to the analysis of the methods of historical research applied in one of the earliest studies in Karakalpak literary Study – “Essays on the History of Karakalpak Literature” by N. Daukaraev. It highlights the use of historical-genetic, historical-functional, comparative-historical, typological (also referred to as comparative-typological or historical-typological), and historical-literary scientific methods, as well as a systematic approach in the study of the centuries-old literary history of the Karakalpak people. The author concludes that there is a need for further comprehensive study of the scientific methods used in Karakalpak literary studies in order to assess the extent of their mastery by researchers, evaluate their effectiveness, and determine the prospects for the development of this branch of science.

Keywords: Karakalpak Literary Study, scientific method, N. Daukaraev, Literature, research.

Мәлим болғанындай, миллий әдебияттаныўдың пайда болыўы өткен әсирдин биринши шерегине туўра келеди, бунда әдебий, илимий ой-пикирдин дәслепки көриниси ретинде миллий әдебий сын ең әўели ортаға шықты хәм өзинен соң илимий изленислердин жүзеге келиўи ушын шәраят жаратты.

Дәуірдің тың мәселелерине қурылған изленислер, өз гезегінде, изертлеушілерге әдебиет хакқындағы илимге кирип келиўге хәм буннан соңғы ўақытлары илимий дәретиўшилик пенен тыянақлы түрде шуғылланыўға жол ашып берди. Солай етип, қарақалпақ әдебиеттаныўы – ХХ әсирдің жемиси болып, халқымыздың көркем қыялының шарықлаўы және илимий ой-пикириниң тереңлесип хәм кеңейип барыўы нәтийжесинде жүзеге келген қубылыс болып табылады.

Қарақалпақ әдебиеттаныўының дәслепки басқышларында әмелге асырылған изленислерди хәр тәрәплеме үйрениў айрықша әҳмийетке ийе, сонлықтан да биз усы изертлеўлерде қолланылған илимий методларға, сондай-ақ илимий әдебиетларда бул методлар жөнинде билдирилген теориялық пикирлер хәм көз-карасларға дыққат аўдармақшымыз.

ХХ әсирдің биринши ярымында қарақалпақ халқының әдебий мийрасын топлаў, үйрениў хәм системаластырыў, сондай-ақ баспадан шығарыў жумыслары қолға алынды.

Солай етип, қарақалпақ әдебиеттаныўында фольклор хәм классикалық әдебиет материалы негизиндеги дәслепки фундаменталь изленистин пайда болыўы көрнекли алым, жазыўшы, белгили жәмийетлик искер Нәжим Дәўқараевтың аты менен байланыслы.

Ол 1946-жылы «ХІХ әсирдеги қарақалпақ әдебиаты» деген темадағы кандидатлық диссертациясын жазады, бул мийнет илимпаз тәрәпинен 1951-жылы жақланған «Қарақалпақ әдебиаты тарийхының очерклері» атамасындағы докторлық жумысының тийкарын курайды.

«Қарақалпақ әдебиаты тарийхының очерклері»нде миллий фольклор хәм ХVІІІ-ХІХ әсирдеги, сондай-ақ 1950-жылларға шекемги жазба әдебиет материалы биринши рет хронологиялық тәртипте қарастырылып, көп әсирлик қарақалпақ әдебиатының тарийхы жаратылған еди. Мийнет «Кирисиў» хәм «Жуўмақ», «Қарақалпақ аўыз әдебиатының тарийхый дереклері», «Қарақалпақ аўыз әдебиаты хәм оның айтыўшылары», «Қарақалпақ аўыз әдебиатының тематикасы хәм түрлері», «Қарақалпақ совет фольклоры» деген тийкарғы бөлимлерден ибарат болды¹.

Миллий әдебиеттың тарийхый дереклерин үйренгенде, автор *тарийхый-генетикалық метод*қа жүгинеди, бунда ол өз халқының этногенезине қысқаша экскурс жасайды хәм оның басынан кешкен ўақыялар туўралы сөз етеди.

Тарийхый-генетикалық метод деген не? Тарийхый-генетикалық метод үйренилип атырған реаллықтың тарийхый хәрекеті процесинде оның сыпаты, функциясы хәм өзгериўиниң избе-из ашылыўы, бул объекттиң реаль тарийхын барынша кайта тиклеўге мүмкиншилик береді [10].

Бул метод фактларды түсиндириў, олардың пайда болыў себеплерин, раўажланыўы хәм ақыбетиниң (соңғы халаты) өзгешеликлерин, яғный себебин анықлаўды гөзлейди [4, б. 153].

Тарийхый-генетикалық метод үш мағанада қолланылады:

1. Әдебий шығарманың конкрет дереклерин пайдаланыўшы, жазыўшының дәретиўшилик лабораториясына сиңип барыўға имканият бериўши метод.

¹ Бул изленис Н.Дәўқараев биймезгил дүньядан қайтқаннан соң, оның избасарлары тәрәпинен 1959-жылы рус тилинде, 1961-1977-жыллары қарақалпақ тилинде баспадан шықты.

Соңғы онжыллыктарда бул метод мифопоэтиканы интенсив рәуиште ислеп шығыу есабынан байыды;

2. Шығарманы жүзеге келтирген болмыс (конкрет тарихый ўақыт, жәмийетлик шәраят) пенен байланысын анықластырыушы метод;

3. Шығарманың (хәм пүтини менен алғанда, жазыушы дәретиўшилигинин) хәм миллий, хәм жәхән әдебияты шеңберинде әдебий процесстин раўажланыуы, белгили әдебий бағдар менен байланысын анықлауға мүмкиншилик бериўши метод [8].

Тарихый-генетикалық метод әдетте әдебияттануўдың басқа методлары менен қатар қолланылады, бул методтың шекленгенлигин илимде изертлеўшиниң дәўирдин майда-шүйдесин түсиндириўге берилип кетиўи салдарынан шығарманың көркем феномен ретинде көринбей қалыуы итималлығы менен түсиндириледі.

Соны да тап өтиў керек, әдебият тарихын жаратыўда тарихый метод жекке өзи қолланбастан, әдетте басқа да илимий методлар менен өз-ара қарысып келиўи мүмкин.

Мысалы, **тарихый-функционаллық метод** оқыўшы аудиториясына сезилерли дәрежеде тәсир етиўши әдебий қубылысларды хәм ең өмиршен көркем шығармаларды үйрениўди нәзерде тутады. Белецкийдиң көрсетиўинше, заманагөй китап оқыўшылары хәм келешек китап оқыўшылары ушын шығарманың эстетикалық қунлылығын салыстырғанда, хәм, екіншиден, хәр бир дәўир әдебий қубылысларын китап оқыўшыларының социаллық хәм мәдений-психологиялық топарлары бойынша классификациялау арқалы әдебий шығармалардың хәрәкет етиўин анықлауға болады [11].

Салыстырмалы-тарихый методта еки я одан да артық әдебий қубылыс қатара қойылып, илимий-теориялық жуўмақлар бериледи. Оның структурасына объект хәм ққубылысларды тарихый жақтан қарастырыу принципи (яғнай изертлеўдиң ўақытлық аспекти) енгизилген болып, объекттиң ямаса туўыс объектлердиң хәр қыйлы халатындағы уқсаслығын хәм айырмашылығын табыўды мақсет етеди.

«Бул метод микро-, сондай-ақ макродәрежеде қолланылыуы мүмкин. Үйренилип атырған қубылыс қаншелли глобал болса, улыўмаластырыўдың дәрежеси жоқары болады хәм, соған сай, изертлеўдиң ўазыйпасы фундаментал себеп-салдар ызыамлылықларды анықлауға қарай көшеди» [5, б. 106-107].

Тарихый метод үйренилип атырған объекттиң диахронлық халатын қыяслаўды нәзерде тутады, ал **салыстырыу методы** болса салыстырыўдың хәр қыйлы түрин қолланыуы мүмкин [2, б. 396].

Өзбек әдебияттануы ўәкили Б.Каримов бул метод тийқарында илимий изертлеу жургизиўге болатуғын бир қанша бағдарларды көрсетеди:

– дүнья әдебияты дүрданалары яки миллий әдебияттың гөззал үлгилери өз-ара қыясланады;

– әдебий шығармалар жаратылған дәўирине гөре салыстырып үйрениледі;

– бир миллий әдебият ўәкилиниң салыстырыу ушын негизи бар шығармалары үйрениледі;

– миллий әдебият үлгилери дүнья әдебияты контекстинде тексериледи;

– әдебий процесс яки әдебият тарихында бар болған әдебий хәдийселерге парықлы хәм уқсас тәреплери изертленеди;

– тема яки илимий проблема көз-қарасынан өз-ара жақын болған жазыушылардың шығармалары тексериледи;

– әдебий-эстетикалық эволюцияны бақлауда белгили бир жазыушы тәрәпинен жазылған шығармалар объект етип алынады [9].

Мысалы, Н.Дәуқараев қарақалпақ аңыз еки әдебиятын салыстырмалы аспектке үйрениу барысында «Қырық қыз» дәстаны тек қарақалпақларда ғана бар екенін, басқа халықларда оның версиясы ушыраспайтуғынын айқынластырады хәм «оның әйемги матриархат дәуиринен, әйемги Окс жағасындағы хаяллар патшалығынан мағлыұмат беретуғын дәстан екенлигине тоқтады» [1, б.15].

Типологиялық (салыстырмалы-типологиялық, тарийхый-типологиялық) метод әдебий кубыслардың улыұмалық теклик, маңызлық (ал тосаттан емес) белгилерин үйрениуге қаратылған [8], бунда типология – бул маңызлық белгилерине бола классификациялауды аңлатады. Тарийхый-типологиялық метод типологиялық жақтан сәйкес, бирақ туұсылық емес кубылыслардың улыұмалығын олардың уқсаслығы раўажланыу шәраятларының сәйкеслиги нәтийжесинде келип шыққанын анықлайды [12].

Әдебиятты типологиялық жақтан үйрениу берилген әдебий-эстетикалық кубылыстың белгили бир типке, текке/туұыска тийисли екенін ашыуға имканият жаратады. М.Храпченко әдебиятты типологиялық үйрениу оны (әдебиятты – Т.Б.) салыстырмалы тарийхый үйрениудің бир түри ретинде каралатуғын ескерттип, әдебий кубылысларға бул еки жантасыудың бир-бирине белгили дәрежеде жақын болғаны менен, олар идентик (бир-бири менен сәйкес) емеслигин атап өтеди: «әдебиятты типологиялық жақтан үйрениу әдебий кубылыслардың индивидуаль өзине тән белгилерин, олардың қуры сәйкес қырларын, хәм байланыслардың өзін айқынластырыуды емес, бәлки мәлим әдебий-эстетикалық улыұмалық, берилген кубылыстың белгили бир типке, текке дәрекли (яғный қандай да бир улыұма негизден, тийкардан келип шыққаны – Т.Б.) тийисли екени туұралы айтыуға мүмкиншилик беретуғын сол принциптер хәм түп сағаларды ашыуды нәзерде туттады. Бул дәреклик әдебий фактлер өз-ара тиккелей байланыста болмаса да жийи жағдайда айқынластырылады» [7, б.246-247].

Типологиялық изертлеулердің бирнешше дәрежелери белгили:

- әдебий кубылыслар типологиясы;
- жанрлар хәм стильлер типологиясы;
- әдебияттың тарийхый раўажланыуының типологиясы (тарийхый поэтика дара поэтикалық усыллар яки олардың системаларының эволюциясын қарастырады) [8].

Соны да тап өтиу керек, Е.Моргачева типологизацияны илимий билиудің өз алдына методы ретинде көрсетеди: «типологизация ұазыйпалары предметлерди өз-ара байланыслы класслар бойынша жайғастырыудың шеңберинен тыслайды; алдыңғы планға белгилер анализинің комплекслиги хәм системалылығы шығады, хәм егер классификация усы белгиге бола қурылса, ол типология дәрежесине көтерилиуі мүмкин» [5, б 110]. Илимпаздың бул көз-қарасында «Тарийхый изертлеу методлары» мийнети авторларының пикири менен үнлеслик байқалады: уқсас кубылыс хәм процесслерди анықлау конкрет-тарийхый реаллықты «идеал типлер» делинетуғын логикалық модельлер көринисинде схемалық сәулелендириу арқалы ерисиледи.

(Классификация) реал объектлардин ол яки бул критериялары бойынша топарластырыўға негизленген. Тип – бул үйренилип атырған кубылыстың ең әҳмийетли тәреплерин сәўлелендиретуғын идеал конструкция [2, б. 399-400].

Тарийхий-әдебий методта салыстырылып атырған әдебий кубылыслардың улыўмалығы олардың пайда болыўынын улыўмалығы менен түсиндириледди.

Б.Каримов әдебият тарийхы ең әўели еки принцип тийкарында – хронологиялық (қәдимги, орта әсирлердеги, жаңа типтеги дәўирлестириў) хәм мәканлық (кеңислик – Т.Б.) белги (анық бир мәмлекет әдебияты тарийхы, белгили бир регион әдебияты тарийхы, этникалық жақтан жақын болған халықлар әдебияты тарийхы, дүнья әдебияты тарийхы) көз-карасынан методологиялық тийкарда парықланады, деп жазады [9].

Ҳақыйқатында да, «Қарақалпақ әдебияты тарийхының очерклери»н жазыўда Н.Дәўқараев әдебий-эстетикалық кубылыс ретинде миллий әдебиятты хронологиялық тәртипте, қарақалпақ халқының жайлаған мәканы менен байланыстыра отырып қарастырған еди.

Мийнет авторы миллий сөз өнери бойынша пикир билдирилген илимпазлар менен дискуссияға түседди, таллаўға тартылған материалға тийисли өз бақлаўларын хәм болжаўларын айтады, сондай-ақ әдебият тарийхын дәўирлестириўге қол урады. Мысалы, 1920-1949-жыллардағы қарақалпақ әдебиятының раўажланыўында тийкарғы төрт басқышты белгилейди хәм хәр бир басқыштың баслы өзгешеликлерин ашып көрсетеди, сондай-ақ 1931-1941-жыллар аралығындағы прозаға төмендегише тарийхий-әдебий характеристика бередди: проза «жаңа ғана туўылып киятыр еди. Ирили-усақлы гүрринлер шыға баслады. Бирақ, бул дәслепки қәлем (қәдем – Т.Б.) сынаў ретинде болмайды, өйткени, олар көркемлик жағынан хәлсиз, образлар хәм типлер жасаўда схематизми, жарлылығы менен ажыралып туратуғын еди» [3, б. 220-221].

Соның менен бирге, Н.Дәўқараевтың изленисинде қарақалпақ жазба хәм аўыз еки әдебияты теңдей таллаўға тартылған. Буны изертлеў жумысының проблематикасы менен түсиндириўге болады, бирақ та тағы бир лийкени сонда, монголтануўшы хәм тюрколог илимпаз Н.Поппениң ескерткениндей, жазба әдебиятты, яғный бизге жетип келген – мейли баспа шығарма ямаса колжазба болсын – ол яки бул тилдеги әдебиятты үйренгенде халық аўыз еки дәретиўшилигинен, фольклордан жиклеп айырыўға болмайды. Себеби, әдебий шығармалар жийи жағдайда массаға сиңеди хәм онда – базыда вариантларды жүзеге келтирип, базыда хайран қаларлық дәрежеде сап хәм бузылмаған тәризде өзиниң дәслепки характерин сақлаған ҳалатта – аўыз еки жол менен тарқалады. Бундай әдебий шығарма халық массасында дерлик өзгерместен сақланадыдағы, көбинесе жаңа эпизодлар менен толықсып, өзгередди хәм әсте-ақырын өзиниң арғы образына (прообразына) танымастай дәрежеде қусамай қалады: «Фольклордың қәлеген түри жазба әдебияттың сәйкес түри менен тығыз рәўиште байланысқан хәм соңғысы изертленбей турып түсиниксиз, хәм керисинше, жазба әдебияттың қәлеген түри жийи-жийи халық аўыз еки дәретиўшилигиниң сәйкес түринен байланыссыз пүткиллей түсиниксиз» [6, б. 19-20].

Қулласы, Н.Дәўқараевтың «Қарақалпақ әдебияты тарийхының очерклери» атлы илимий изленисинде халық аўыз еки дәретиўшилигинен тысқары ХХ әсирдин дәслепки шерегине шекемги дәўирдеги шайырлардың дәретиўшилиги бирпүтинликте талқыға

тартылганына, хэм усылайынша миллий әдебиат материалы тарийхий-генетикалык, тарийхий-функционаллык, салыстырмалы-тарийхий, салыстырмалы-типологиялык, әдебий-тарийхий метод тийкарында таллаўға тартылганына, бунда миллий фольклор хэм жазба әдебиат бирпүтин система ретинде қарастырылып, **системалы жантасыў** жетеклик еткенине гуўа боламыз.

Жуўмақлап айтқанда, қарақалпақ әдебиаттаныўы әдебий-илимий дәретиўшиликтиң синкретикалык характердеги шағын формадағы дәслепки үлгилеринен баслап дәўирдин актуаль проблемаларына бағышланған мақалалар, брошюралар, илимий басылымлар, фундаменталь изертлеўлерге қурылған ири көлемли монографияларды берген жәхән әдебиаттаныў илиминиң қурам бөлеги ретиндеги өзине тән раўажланыў жолында жәмийетлик сана-сезиминиң өсиўи менен характерленетуғын конкрет тарийхий шәраятларда қурамалы эволюциялык процессти бастан кеширди. Хәзирги ўақытта бундай изленислерде қолланылған илимий методларды үйрениў, жергиликли алымлар тәрәпинен илимий методлардың меңгерилиўи дәрежесин хэм нәтийжелигин, қарақалпақ әдебиаттаныўының перспективаларын белгилеў – өз изертлеўин күтип турған актуаль проблемалардың бири есапланады.

Әдебиат:

1. Бахадырова С. Нәжим Дәўқараевтың өмири хэм творчестволык жолы // «Қарақалпақ илиминиң туңғыш жулдызы» / Қарақалпақстандағы биринши филология илимлериниң докторы, көрнекли алым, жазыўшы, белгили жәмийетлик искер, устаз Н.Дәўқараевтың 100 жыллығына арналған республикалык илимий-теориялык конференция материаллары. Нөкис: Илим, 2005. – 116 б., б. 15-16.
2. Гринин Л.Е., Коротаев А.В., Крадин Н.Н. Методы исторического исследования // Теория и методология истории: учебник для вузов / Отв.ред.В.В.Алексеев, Н.Н.Крадин, А.В.Коротаев, Л.Е.Гринин. Волгоград: Учитель, 2014. – с.504, с.386-408.
3. Дәўқараев Н. Қарақалпақ әдебиаты тарийхының очерклери // Дәўқараев Н. Шығармаларының толық жыйнағы. Нөкис: Қарақалпақстан, 1979. – 359 б.
4. Мазур Л.Л. Историко-генетический метод // Теория и методология исторической науки. Терминологический словарь / Отв. ред. А.О.Чубарьян. – Москва: Аквилон, 2014. – 576 с.
5. Моргачева Е.Н. Сравнительный метод: обзор подходов к классификации в общественных науках // Вестник РГГУ. Серия психология педагогика образование. Москва, 2016, №2 (4), с.102-114.
6. Поппе Н.Н. Проблемы бурят-монгольского литературоведения // Записки института Востоковедения Академии наук СССР. Том III, Ленинград: Изд-во Академии наук СССР, 1935. – 214 с., с.13-37.
7. Храпченко М. Типологическое изучение литературы // Храпченко М. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. Москва: Советский писатель, 1975. – 408 с.
8. <https://www.calameo.com/read/0064004904e4b227f4b39>

9. <https://library.tiame.uz/ru/resources/01EX18ES3AYM42QZW0JRQC7QXJ>
10. <https://ponjatija.ru/node/11005>
11. <https://scientificarticle.ru/images/PDF/2017/16/osobennosti-metoda-i-metodiki.pdf>
12. <https://www.studocu.com/ru/document/rgpu-im-gertsena/russkaya-literatura-i-kul%D1%8Ctura/glossariyuslit-slovar%D1%8C-terminov/43454864>